

UTICAJ INOVACIONE AKTIVNOSTI NA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Marija Jovanović*

Dr Maja Ivanović-Đukić*

Dr Suzana Stefanović^o

Rezime: Inovacije predstavljaju osnovni pokretač ekonomskog rasta, konkurentnosti i održivog razvoja regiona i država u savremenoj globalnoj ekonomiji. Cilj ovog rada je da se ispita uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora (UIRDS) Republike Srbije, kao pokazatelja inovacione aktivnosti, na godišnju stopu rasta bruto domaćeg proizvoda na regionalnom nivou u periodu od 2018. do 2023. godine. Korišćena je panel regresiona analiza sa vremenskim pomakom od jedne, dve i tri godine kako bi se identifikovala dinamika uticaja UIRDS na ekonomski rast. Rezultati istraživanja ukazuju na to da jedino UIRDS iz prethodne godine ($UIRDS_{t-1}$) imaju statistički značajan i pozitivan efekat na stopu rasta BDP-a u tekućoj godini, dok se kada je u pitanju UIRDS iz prethodne dve i tri godine ($UIRDS_{t-2}$ i $UIRDS_{t-3}$) taj efekat gubi i nije statistički značajan. Rezultati istraživanja mogu poslužiti kao empirijska osnova za kreiranje efektivnijih politika inovacija i regionalnog razvoja Republike Srbije.

Cljučne reči: inovaciona aktivnost, istraživanje i razvoj, ekonomski rast, regionalni razvoj, Republika Srbija.

* Inovacioni centar, Univerzitet u Nišu, Republika Srbija; ORCID: 0000-0001-5997-0501; marijamptrakic@gmail.com

• Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0000-0002-0547-7209; maja.djukic@eknfak.ni.ac.rs

^o Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; ORCID: 0000-0001-7799-6385; suzana.stefanovic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

UDK 001.895:332.1(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17054758

1. Uvod

U savremenoj globalnoj ekonomiji, inovacije predstavljaju osnovni pokretač ekonomskog rasta, konkurentnosti i održivog razvoja regiona i država (OECD, 2005). Inovacione aktivnosti obuhvataju širok spektar procesa, uključujući istraživanje i razvoj, transfer tehnologije, digitalizaciju i implementaciju novih poslovnih modela, što sve doprinosi jačanju produktivnosti i privlačenju investicija (Porter, 2003). Sposobnost jedne zemlje ili regiona da generiše i primeni inovacije smatra se ključnom za njeno ekonomsko napredovanje i otpornost na spoljne šokove (Fagerberg, 2006).

Republika Srbija se suočava sa izraženim regionalnim disparitetima, kako u pogledu ekonomskog razvoja, tako i u stepenu inovacione aktivnosti. Prema izveštajima Zavoda za statistiku i analizama Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, inovacioni kapaciteti su koncentrisani pretežno u Beogradskom regionu i Vojvodini, dok regioni Južne i Istočne Srbije beleže znatno niži nivo ulaganja u inovacije i slabiju saradnju između privrede i naučnoistraživačkog sektora (RZS, 2023a; MNTI, 2022). Ovakva neujednačenost može imati dugoročne posledice na održivi regionalni razvoj i dodatno produbiti postojeće ekonomske razlike.

Brojne studije ukazuju na postojanje snažne veze između inovacija i regionalnog razvoja. Inovacione aktivnosti utiču na povećanje zaposlenosti, stvaranje novih tržišta i jačanje konkurentnosti privrednih subjekata (Audretsch & Feldman, 2004; Asheim & Gertler, 2005). Regionalni razvoj zavisi od sposobnosti da se kreiraju inovacioni ekosistemi koji uključuju obrazovne institucije, istraživačke centre, startape, velike kompanije i primenu javnih politika usmerenih ka podsticanju inovacija (Radošević, 2020; European Commission, 2023a; OECD, 2021a).

U savremenim ekonomijama zasnovanim na znanju, ulaganja u istraživanje i razvoj predstavljaju ključni instrument za podsticanje inovacija, tehnološkog napretka i dugoročnog ekonomskog rasta. Empirijska istraživanja pokazuju da postoji pozitivna korelacija između nivoa ulaganja u istraživanje i razvoj i stope rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP), kako u razvijenim, tako i u zemljama u razvoju (Romer, 1990a; Barro & Sala-i-Martin, 2004). Država kao akter u ovom procesu ima višestruku ulogu, od direktnog finansiranja javnih istraživačkih institucija, preko usmeravanja inovacionih politika, do podsticanja privatnog sektora na saradnju sa naučnom zajednicom (Mazzucato, 2013).

U slučaju Republike Srbije, ulaganja u istraživanje i razvoj su decenijama bila ispod proseka Evropske unije, što je delom posledica tranzicionih izazova, ali i nedovoljno razvijenih institucionalnih mehanizama za povezivanje nauke i privrede (RZS, 2023a; MNTI, 2022). Ukupna izdvajanja za istraživanje i razvoj u Srbiji čine manje od 1% BDP-a, dok su u razvijenim zemljama EU ta izdvajanja često veća od 2% (Eurostat, 2022). Pored toga, javni sektor i dalje ima dominantnu ulogu u finansiranju aktivnosti istraživanja i razvoja. Značaj javnog sektora u ovom kontekstu nije samo fiskalne prirode, već i strateški: javne politike mogu usmeriti ulaganja ka oblastima sa najvećim potencijalom za ekonomski i društveni efekat, kao što su digitalizacija, zelene tehnologije, biotehnologija i pametna specijalizacija (OECD, 2023a). Međutim, postavlja se pitanje u kojoj meri ova ulaganja uistinu doprinose rastu BDP-a i da li postoji jasna i merljiva veza između inovacionih politika države i makroekonomskih performansi. Cilj ovog rada je da se ispita uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora Republike Srbije na godišnju stopu rasta bruto domaćeg proizvoda na regionalnom nivou u periodu od 2018. do 2023. godine.

2. Pregled literature i razvoj hipoteza

2.1. Istraživanje i razvoj kao determinanta ekonomskog rasta

Ulaganja u istraživanje i razvoj predstavljaju ključnu komponentu savremenih strategija ekonomskog rasta, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou. Aktivnosti istraživanja i razvoja podstiču tehnološki napredak, inovacije i povećanje produktivnosti, čime direktno doprinose rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP) (OECD, 2023c). U okviru teorije endogenog rasta, Romer (1990b) naglašava da su znanje i tehnološki progres, koji potiču iz istraživačkih aktivnosti, osnovni pokretači dugoročnog ekonomskog razvoja.

Rezultati brojnih istraživanja potvrđuju postojanje pozitivne i statistički značajne veze između ulaganja u istraživanje i razvoj i stope rasta BDP-a. U okviru OECD-ovog izveštaja „Science, Technology and Innovation Outlook 2023“ se navodi da zemlje koje strateški ulažu u istraživanje i razvoj, kao što su Švedska, Južna Koreja i Nemačka, beleže visoke stope ekonomskog rasta i konkurentnosti na globalnom tržištu (OECD, 2023c). Istraživanje autora Guellec-a i van Pottelsbergh de la Potterie-a (2004), sprovedeno na uzorku OECD zemalja, pokazuje da povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj za 1% dovodi do dugoročno prosečnog povećanja stope rasta BDP-a za 0,17 %. Slično tome, Coe i Helpman (1995) ističu da je pozitivan efekat istraživačkih ulaganja naročito izražen u otvorenim ekonomijama koje uspešno uvoze i primenjuju strane tehnologije. U okviru Evropske unije, analiza Evropske investicione banke (EIB, 2022) pokazuje da su zemlje koje kontinuirano izdvajaju više od 2% BDP-a za istraživanje i razvoj, kao što su Nemačka i Finska, beležile znatno viši privredni rast u poslednjoj deceniji u poređenju sa članicama koje izdvajaju manje od 1%.

U slučaju Republike Srbije, ulaganja u istraživanje i razvoj ostaju ispod proseka Evropske unije. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS, 2023b), ukupna izdvajanja za istraživanje i razvoj u 2022. godini iznosila su 0,9% BDP-a, dok je prosek EU u istom periodu iznosio oko 2,3% (Eurostat, 2023). Ova razlika ukazuje na znatan prostor za unapređenje kako u apsolutnom iznosu sredstava, tako i u njihovoj alokaciji i efektivnosti korišćenja. U skladu sa podacima Republičkog zavoda za statistiku (RZS, 2023b), ulaganja u istraživanje i razvoj su porasla sa 0,76% BDP-a u 2012. godini na 0,9% u 2022. godini. Paralelno s tim, prosečna godišnja stopa rasta BDP-a u periodu kada su ulaganja u istraživanje i razvoj bila viša, od 2018. do 2022. godine, pokazuje blago ubrzanje u odnosu na prethodni petogodišnji period. Kutlača i saradnici (2020) su ispitali vezu između ulaganja u istraživanje i razvoj i rasta realnog BDP-a u periodu od 1995. do 2015. godine Republike Srbije na nacionalnom nivou. Oni su utvrdili da postoji značajna statistička korelacija između rasta realnog bruto društvenog proizvoda i istraživanja i razvoja. Drugim rečima, sa rastom ekonomskih aktivnosti i povećavanjem stope rasta, dolazi do povećanja ulaganja u istraživanje i razvoj. Međutim, u njihovom istraživanju nije potvrđeno da povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj uzrokuje povećanje stope rasta realnog BDP-a. S obzirom na to da je broj novijih radova, naročito empirijskih istraživanja koji ispituju vezu između ulaganja u istraživanje i razvoj s jedne strane, i stope rasta BDP-a s druge strane, u Srbiji ograničen, kao i na činjenicu da nije sprovedeno nijedno istraživanje koje ispituje ovaj uticaj na regionalnom nivou kada je u pitanju Republika Srbija, to je bio cilj ovog rada. Verujemo, da su trendovi u Srbiji slični trendovima u ostalim zemljama, tako da naša prva hipoteza glasi:

Hipoteza 1 (H1): *Postoji pozitivan statistički značajan uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora na stopu rasta BDP-a u Republici Srbiji na regionalnom nivou.*

Brojne studije ukazuju na to da efekti ulaganja u istraživanje i razvoj na ekonomski rast nisu trenutni, već se manifestuju sa određenim vremenskim kašnjenjem. Ovaj odloženi uticaj objašnjava se činjenicom da su inovacije rezultat višegodišnjeg procesa istraživanja, razvoja tehnologije, testiranja i komercijalizacije. Guellec i van Pottelsbergh de la Potterie (2004) navode da se pozitivni efekti javnih i privatnih ulaganja za istraživanje i razvoj obično pojavljuju u periodu od tri do pet godina nakon inicijalnog ulaganja, u zavisnosti od institucionalnog okruženja i sektora. Slično tome, Hall, Mairesse i Mohnen (2010) naglašavaju da je veza između ulaganja za istraživanje i razvoj i produktivnosti posredovana kroz višefazne procese znanja, što dodatno produžava vremenski horizont u kojem se merljivi efekti na BDP mogu uočiti. Czarnitzki, Hall i Oriani (2006) takođe pokazuju da na nivou firmi, tržišna valorizacija znanja dolazi s vremenskim odmakom, što implicira i kasniji doprinos rastu privrede. OECD (2021b) dodatno potvrđuje da je posebno u zemljama u razvoju neophodno dugoročnije posmatranje efekata ulaganja u istraživanje i razvoj, s obzirom na sporije formiranje inovacionih kapaciteta i slabiju povezanost nauke i privrede. Imajući ovo u vidu, u radu će biti testirane tri varijante hipoteze 1, tako što će se analizirati uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj sa vremenskim kašnjenjem od 1,2 i 3 godine.

2.2. Značaj inovacione aktivnosti za regionalni razvoj

Veza između inovacija i regionalnog razvoja zauzima centralno mesto u savremenim pristupima ekonomskoj geografiji i regionalnoj politici. Inovacije se sve češće posmatraju kao glavni mehanizam kojim regioni mogu unaprediti svoju konkurentnost, produktivnost i dugoročnu održivost. Inovacije su ključni pokretač regionalnog razvoja, ali njihov uticaj nije ravnomerno raspoređen u prostoru. Inovacione aktivnosti sve više determinišu prostorne obrasce razvoja, pri čemu se nejednakosti između regiona dodatno produbljuju usled različite sposobnosti regionalnih sistema da absorbuju, kreiraju i implementiraju inovacije (OECD, 2023b). Savremena istraživanja potvrđuju da su inovacione aktivnosti često koncentrisane u određenim geografskim područjima, što dovodi do izraženih regionalnih dispariteta. U skladu sa konceptom „regionalnih inovacionih sistema“ (engl. *Regional Innovation Systems – RIS*), uspešan regionalni razvoj zavisi od sposobnosti regiona da razviju i primenjuju inovacije kroz interakciju ključnih aktera: univerziteta, istraživačkih centara, privatnog sektora i državnih institucija (Cooke, 1998; Asheim & Gertler, 2005).

Romer (1990b) i drugi predstavnici endogenog modela rasta ukazuju na to da tehnološki napredak proizlazi iz ulaganja u znanje i inovacije, čime se direktno utiče na ekonomski rast. Na regionalnom nivou, to znači da oni regioni koji uspešno stimulišu stvaranje i difuziju znanja, mogu ostvariti brži razvoj u odnosu na druge. Feldman (1994) navodi da su inovacije često geografski koncentrisane i da imaju tendenciju da se razvijaju u tzv. klasterima, gde blizina među akterima podstiče razmenu ideja, formiranje mreža i zajedničke projekte. Audretsch i Feldman (2004) ističu da su regioni sa većim brojem univerziteta, istraživačkih centara i startup preduzeća statistički značajno povezani sa višim stepenom inovacione aktivnosti i boljim ekonomskim performansama. Slično tome, Rodríguez-Pose (2013) ukazuje da ulaganje u „mehanizme inovacije“, poput obrazovanja, veština i institucionalne podrške, može doprineti dugoročnoj teritorijalnoj koheziji i smanjenju regionalnih razlika. Regioni koji uspešno integrišu inovacije u svoje razvojne

Uticaj inovacione aktivnosti na regionalni razvoj Republike Srbije

strategije postaju atraktivniji za strane investitore. Izveštaj Startup Genome iz 2023. godine svrstava Beograd i Novi Sad među vodeće inovacione ekosisteme u Istočnoj Evropi, ističući njihovu sposobnost da generišu startap kulturu, privuku talente i povežu istraživanje s tržištem (Startup Genome, 2023). Ovaj primer potvrđuje da inovacije doprinose ne samo regionalnom, već i međunarodnom pozicioniranju određenih teritorija. Međutim, Asheim i Gertler (2005) ističu da strategije za podsticanje inovacija ne mogu biti jedinstvene, već moraju biti prilagođene regionalnom kontekstu, dostupnim resursima i strukturnim karakteristikama.

Činjenica da su inovacije često lokalizovane i da se ne raspoređuju ravnomerno u prostoru, potvrđena je primerom Republike Srbije. Ova prostorna koncentracija dovodi do toga da određeni regioni postaju inovacioni centri, dok drugi zaostaju. Ovaj fenomen se ispoljava u Srbiji tako što su inovacione aktivnosti pretežno koncentrisane u Beogradu i Vojvodini, dok regioni Južne i Istočne Srbije beleže znatno niži nivo inovacione aktivnosti. Prema podacima RZS (2023a), najveća ulaganja u istraživanje i razvoj prisutna su u Beogradu i Vojvodini, dok se za regione Južne i Istočne Srbije beleže znatno niže vrednosti.

Pored kvantitativnog aspekta ulaganja, od suštinske je važnosti i kvalitet inovacionog sistema – uključujući ljudski kapital, tehnološku infrastrukturu i institucionalni kapacitet. Evropska komisija u okviru „Regional Innovation Scoreboard 2023“ beleži da su u Srbiji inovacione aktivnosti prostorno neravnomerno raspoređene, pri čemu su Beograd i Vojvodina znatno ispred ostalih regiona po intenzitetu istraživačkih aktivnosti i inovacijama (European Commission, 2023b). Za Srbiju, specifičan izazov predstavlja nedovoljna povezanost javnog istraživačkog sektora sa privredom. Više od 60% ukupnih sredstava za istraživanje dolazi iz javnog sektora, dok je učešće privatnih preduzeća u finansiranju istraživačkih aktivnosti još uvek nisko (MNTI, 2022). To umanjuje tržišnu relevantnost istraživanja i usporava transfer znanja i inovacija u realnu ekonomiju. Osim toga, regionalne razlike u ulaganjima i kapacitetima dodatno ograničavaju multiplikativni efekat istraživanja i razvoja na nacionalni BDP. Inovacione aktivnosti i ulaganja su pretežno koncentrisani u Beogradu i Novom Sadu, dok drugi regioni zaostaju i po institucionalnoj infrastrukturi i po broju istraživača. Jačanje istraživačkog sektora i njegovo bolje povezivanje s privredom mogu znatno doprineti ubrzanju rasta BDP-a, povećanju izvoza visoke dodatne vrednosti, smanjenju regionalnih razlika i jačanju ukupne konkurentnosti srpske ekonomije. U tom smislu, analiza uticaja ulaganja u istraživanje i razvoj na ekonomski rast Republike Srbije predstavlja temelj za oblikovanje politika usmerenih ka pametnijem, održivom i inkluzivnom razvoju.

Ovo ukazuje na potrebu za diferenciranim regionalnim politikama koje će uvažiti lokalne specifičnosti i jačati inovacione kapacitete na decentralizovan način (MNTI, 2022). Nacionalna strategija za pametnu specijalizaciju Republike Srbije (2020–2027) predstavlja ključni dokument u prepoznavanju sektora sa najvećim potencijalom za inovacije i regionalni razvoj. Međutim, izveštaj Evropskog istraživačkog prostora (ERA) za 2023. godinu ukazuje na to da implementacija inovacionih politika u Srbiji i dalje varira među regionima, pri čemu nedovoljna institucionalna koordinacija i ograničeni administrativni kapaciteti ometaju ostvarivanje ravnomernog razvoja (ERA Report, 2023). Imajući u vidu to da su ulaganja u istraživanje i razvoj po regionima povećana u poslednjih par godina, ali su efekti na BDP i dalje značajno različiti, javlja se dilema da li su kvantitativni ili kvalitativni efekti značajniji. Da bi se pravilno formulisale buduće strategije ulaganja u istraživanje i razvoj po regionima i obezbedio ravnomeran regionalni razvoj, potrebna su precizna empirijska istraživanja. Cilj ovog rada je da ispita vezu između ulaganja u

istraživanje i razvoj po regionima kvantitativno, dok će kvalitativni aspekt biti analiziran u nekim budućim istraživanjima. Mi smatramo da je kvantitativni iznos ulaganja u istraživanje i razvoj po regionima RS i dalje srazmerno neujednačen njihovim potrebama i da to ima presudni uticaj na razlike u efektima na BDP.

3. Metodologija istraživanja

Ovo istraživanje sprovedeno je u cilju ispitivanja uticaja inovacione aktivnosti na ekonomski rast Republike Srbije na regionalnom nivou. Naime, ispitivan je uticaj inovacione aktivnosti sektora države na ekonomski rast na regionalnom nivou. Inovaciona aktivnost izražena je ulaganjima u istraživanje i razvoj državnog sektora na regionalnom nivou (UIRDS). S druge strane, ekonomski rast regiona meren je godišnjom stopom rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP-a) regiona.

U istraživanju je sagledan efekat kašnjenja prilikom ispitivanja uticaja inovacione aktivnosti na ekonomski rast regiona. Tačnije, najpre je ispitan uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj sektora države iz prethodne godine na stopu rasta BDP-a tekuće godine na regionalnom nivou. Zatim, ispitan je uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj sektora države iz prethodne 2 godine na stopu rasta BDP-a tekuće godine na regionalnom nivou. Na kraju, ispitan je uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj sektora države iz prethodne 3 godine na stopu rasta BDP-a tekuće godine na regionalnom nivou.

U cilju testiranja definisane hipoteze, primenjena je panel regresiona analiza u softverskom programu Stata (verzija 12). Podaci za zavisne i nezavisne varijable po regionima Republike Srbije (Beogradski region, region Vojvodine, region Šumadije i Zapadne Srbije, region Istočne i Južne Srbije) prikupljeni su sa zvaničnog sajta eurostat.com (Eurostat, 2025a; Eurostat, 2025b) za period od 2018. do 2023. godine.

4. Rezultati istraživanja i diskusija

U Tabeli 1 prikazana je deskriptivna statistika, odnosno, prikazana je srednja, minimalna i maksimalna vrednost ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora i godišnje stope rasta BDP-a po regionima. Vrednost ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora prikazana je u milionima evra.

Tabela 1. Deskriptivna statistika – ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora (UIRDS) i godišnja stopa rasta BDP-a po regionima za period od 2018. do 2023. godine

Region	UIRDS				godišnja stopa rasta BDP-a			
	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Beogradski region	111.10	19.84	91.88	140.47	11.48	7.83	1.94	25.76
Region Vojvodine	20.39	6.29	9.87	28.28	9.98	5.69	1.97	15.37
Region Šumadije i Zapadne Srbije	1.40	0.66	0.61	2.19	9.40	6.13	1.02	16.80
Region Južne i Istočne Srbije	1.93	0.81	1.02	3.27	12.73	8.10	2.87	25.85

Izvor: Autori

Uticaj inovacione aktivnosti na regionalni razvoj Republike Srbije

U periodu od 2018. do 2023. godine evidentna je izražena neravnomernost ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora po regionima u Republici Srbiji, što se direktno odrazilo i na ekonomske performanse pojedinih regiona. Beogradski region beleži ubedljivo najviši nivo prosečnih ulaganja (111,10 miliona evra), što ga značajno odvaja od ostalih regiona, ali uz visoku varijabilnost stope rasta BDP-a (prosečna vrednost 11,48% uz standardnu devijaciju od 7,83%). Region Vojvodine, sa prosečnim ulaganjima od 20,39 miliona evra, pokazuje stabilniji rast BDP-a (prosečna vrednost 9,98%) uz manju varijaciju (5.69%), što ukazuje na uravnoteženije ekonomske tokove. S druge strane, regioni Šumadije i Zapadne Srbije (sa prosečnim ulaganjima od 1,40 miliona evra) i Južne i Istočne Srbije (sa prosečnim ulaganjima 1,93 miliona evra) imaju višestruko niža ulaganja, ali zanimljivo je da region Južne i Istočne Srbije beleži najvišu prosečnu stopu rasta BDP-a (12,73%), čak veću od Beogradskog regiona. Ovi rezultati sugerišu da ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora, kvantitativno izražena, nisu jedini faktor koji oblikuje ekonomski rast na regionalnom nivou, već da značajnu ulogu igraju i drugi razvojni faktori, poput infrastrukturnih projekata, stranih direktnih investicija i sektorskih specifičnosti. Neravnomerna geografska distribucija inovacionih ulaganja ukazuje na potrebu za strateškim usmeravanjem inovacionih politika ka manje razvijenim regionima, kako bi se postigao ravnomerniji i održiviji ekonomski razvoj cele zemlje.

U cilju odabira adekvatnog modela prilikom ispitivanja uticaja nezavisnih na zavisnu varijablu korišćenjem panel regresione analize primenjeni su neophodni testovi, čiji su rezultati prikazani u Tabeli 2. Nezavisna varijabla u modelu 1 su ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora u prethodnoj godini ($UIRDS_{t-1}$); u modelu 2 to su ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora u prethodne 2 godine ($UIRDS_{t-2}$); dok su u modelu 3 ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora u prethodne 3 godine ($UIRDS_{t-3}$). U svim modelima zavisna varijabla je godišnja stopa rasta BDP-a. Rezultati testova prikazani u Tabeli 2 ukazuju da je adekvatno primeniti model fiksnih efekata (FEM) kada je u pitanju model 1, dok je model sa konstantnim regresionim parametrima (Pooled) odgovarajućiu slučaju modela 2 i 3.

Tabela 2. Rezultati izbora adekvatnog modela

Model	<i>F</i> -test	<i>Breusch-Pagan LM</i>	<i>Hausman</i>
	<i>H</i> ₀ : Pooled <i>H</i> ₁ : FEM	<i>H</i> ₀ : Pooled <i>H</i> ₁ : REM	<i>H</i> ₀ : REM <i>H</i> ₁ : FEM
Model 1	7.23 (0.0003)	0.00 (1.0000)	36.61 (0.0000)
Model 2	0.60 (0.7032)	0.00 (1.000)	2.61 (0.1059)
Model 3	0.48 (0.7847)	0.00 (1.0000)	1.46 (0.2277)

Izvor: Autori

Rezultati analize uticaja nezavisnih promenljivih ($UIRDS_{t-1}$, $UIRDS_{t-2}$, $UIRDS_{t-3}$) na zavisnu promenljivu (godišnja stopa rasta BDP-a) prikazani su u Tabeli 3.

Tabela 3. Uticaj nezavisnih promenljivih (UIRDS_{t-1}, UIRDS_{t-2}, UIRDS_{t-3}) na zavisnu promenljivu (godišnja stopa rasta BDP-a)

Model	Nezavisna promenljiva	Zavisna promenljiva - godišnja stopa rasta BDP-a				
		Constant a	koeficijent	R^2	$\overline{R^2}$	F (FEM, Pooled)
Model 1	UIRDS _{t-1}	-2,688475 [-3,34]	2,081531 [6,06]*	0,6192	0,5198	36,68*
Model 2	UIRDS _{t-2}	2,149832 [6,97]	0,0169262 [0.16]	0,0012	-0,0442	0,03
Model 3	UIRDS _{t-3}	2,781576 [27,07]	-0,0325111 [-0.93]	0,0510	-0,0083	0,86
Napomena: t statistika u [] * označava p = 1%						

Izvor: Autori

Na osnovu rezultata istraživanja prikazanih u Tabeli 3, može se primetiti statistički značajan pozitivan uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora iz prethodne godine (UIRDS_{t-1}) na vrednost godišnje stope rasta BDP-a tekuće godine na regionalnom nivou. Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora iz prethodne godine (UIRDS_{t-1}) za 1% doprinosi povećanju vrednosti godišnje stope rasta BDP-a tekuće godine za 2%. Rezultati modela fiksnih efekata (FEM) potvrđuju da je model statistički značajan na nivou značajnosti od 1%. Ovim modelom objašnjeno je 61,92% promena u vrednosti godišnje stope rasta BDP-a tekuće godine. Međutim, kada su u pitanju modeli 2 i 3, statistička značajnost nije prisutna. S obzirom da postoji statistički značajan pozitivan uticaj ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora iz prethodne godine (UIRDS_{t-1}) na vrednost godišnje stope rasta BDP-a tekuće godine na regionalnom nivou, hipoteza 1(H1) je potvrđena.

Ovi rezultati su u skladu sa nalazima Guellec-a i van Pottelsbergh de la Potterie-a (2004), koji ističu da javna ulaganja u istraživanje i razvoj imaju izraženiji efekat u kraćem roku, posebno kada su usmerena ka direktnom unapređenju proizvodnih i tehnoloških kapaciteta. Slično tome, Hall, Mairesse i Mohnen (2010) ukazuju na to da postoji vremensko kašnjenje između trenutka ulaganja i realizacije njegovih efekata, te da je efikasnost prenosa znanja i kapacitet absorpcije inovacija ključna determinanta uspešnosti ulaganja. U kontekstu srednje i istočne Evrope, Radošević (2020) naglašava da javni sektor često nema dovoljno mehanizama za transformaciju istraživačkih rezultata u tržišne inovacije, što dodatno objašnjava zašto modeli sa većim vremenskim zaostatkom nisu pokazali statistički značajan efekat. U nedostatku jake veze između akademskih institucija i privrede, kao i bez adekvatne podrške kroz inovacione klustere i transfer tehnologije, efekti ulaganja u istraživanje i razvoj se gube ili postaju prolongirani (Czarnitzki, Hall i Oriani, 2006).

Ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora najčešće se realizuju kroz javne konkurse, projektne cikluse i institucionalno finansiranje, čiji efekti mogu uticati na povećanje produktivnosti, otvaranje inovacionih kapaciteta i podsticanje industrijskog rasta u narednoj godini. Međutim, nakon dve ili tri godine, efekti takvih ulaganja mogu biti oslabljeni usled strukturnih ograničenja, gubitka relevantnosti tehnologije usled protoka vremena, promena politike finansiranja ili nedostatka institucionalne podrške za tržišnu primenu inovacija. Dobijeni rezultati ukazuju na potrebu da se efekti javnih ulaganja u istraživanje i razvoj pažljivo

Uticaj inovacione aktivnosti na regionalni razvoj Republike Srbije

vremenski prate i evaluiraju u periodu od godinu dana, jer se tada očekuje najveći doprinos ekonomskom rastu. Politike usmerene ka dugoročnim ulaganjima moraju biti praćene dodatnim merama za jačanje absorptivnog kapaciteta privrede.

5. Zaključak

Savremeni pristupi regionalnom razvoju sve više uvažavaju ulogu inovacija kao determinante prostorne diferencijacije i konkurentnosti. U kontekstu Srbije, postoji potreba za snažnijim institucionalnim mehanizmima koji bi omogućili širu geografsku distribuciju inovacija i jačanje inovacionih kapaciteta u manje razvijenim regionima. Samo kroz balansirani regionalni pristup i ciljane politike moguće je postići inkluzivniji i održiviji ekonomski razvoj.

Rezultati ovog istraživanja ukazuju da ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora Republike Srbije imaju najjači uticaj na ekonomski rast u kratkom roku, konkretno u periodu od jedne godine nakon realizacije investicija. Panel regresiona analiza je pokazala da samo model sa vremenskim pomakom od jedne godine ($UIRDS_{t-1}$) ima statistički značajan pozitivan efekat na godišnju stopu rasta BDP-a, dok modeli sa dvogodišnjim i trogodišnjim zaostatkom nisu pokazali značajnu povezanost. Ovakvi rezultati ukazuju na to da efekti ulaganja u istraživanje i razvoj nisu automatski i da se ostvaruju tek kada postoji institucionalna spremnost za prihvatanje i primenu rezultata istraživanja, kao i mehanizmi za transfer znanja u privredu. Brojne studije, poput istraživanja Guellec-a i van Pottelsbergh de la Potterie-a (2004), Hall-a i saradnika (2010), potvrđuju da je prisutno vremensko kašnjenje prilikom ispoljavanja uticaja ulaganja u istraživanje i razvoj na ekonomski rast. Na osnovu toga, može se zaključiti da strategije ekonomskog razvoja treba da budu pažljivo usklađene sa inovacionom politikom, pri čemu je neophodno obezbediti kontinuirano ulaganje u istraživanje i razvoj uz paralelnu izgradnju institucionalnih kapaciteta i jačanje saradnje između naučnih ustanova i privrednog sektora. Samo u tom slučaju se može očekivati održiv i merljiv doprinos javnih ulaganja u istraživanje i razvoj ukupnom ekonomskom rastu zemlje.

Ograničenje sa kojim su se autori susreli prilikom sprovođenja istraživanja jeste kratak vremenski period od 6 godina za koji su bili dostupni podaci za ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora na regionalnom nivou. Originalnost istraživanja se ogleda u sprovođenju analize uticaja ulaganja u istraživanje i razvoj državnog sektora na godišnju stopu rasta BDP-a na regionalnom nivou na primeru Republike Srbije, što do sada nije bio predmet istraživanja u studijama. Značaj istraživanja se ogleda u činjenici da rezultati istraživanja pružaju empirijsku osnovu za kreiranje efektivnijih politika inovacija i regionalnog razvoja Republike Srbije. Preporučuje se da buduća istraživanja obuhvate duži vremenski period kako bi se sagledali srednjoročni i dugoročni efekti ulaganja u istraživanje i razvoj na regionalni ekonomski rast. Takođe, poželjno je uključiti i podatke o ulaganjima privatnog sektora i univerziteta, čime bi se dobio potpuniji uvid u funkcionisanje inovacionog sistema u Srbiji. Pored kvantitativne analize, značajan doprinos bi donela i kvalitativna istraživanja koja bi ispitala institucionalne kapacitete, prepreke u transferu znanja, kao i efikasnost postojećih inovacionih politika. Takođe, evaluacija postojećih mera inovacione politike, kao i uporedna analiza sa državama u regionu i drugim zemljama u tranziciji, mogu doprineti boljem razumevanju faktora uspeha i oblikovanju delotvornijih strategija za podršku regionalnom razvoju zasnovanom na znanju.

Literatura

- Asheim, B. T. & Gertler, M. S. (2005). The geography of innovation: Regional innovation systems. In: Fagerberg, J., Mowery, D. C. & Nelson, R. R. (Eds.), *The Oxford handbook of innovation* (pp. 291–317). Oxford: Oxford University Press.
- Audretsch, D. B. & Feldman, M. P. (2004). Knowledge spillovers and the geography of innovation. In: Henderson, J. V. & Thisse, J. F. (Eds.), *Handbook of regional and urban economics* (Vol. 4, pp. 2713–2739). Amsterdam: Elsevier.
- Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X. (2004). *Economic growth (2nd ed.)*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Coe, D. T., & Helpman, E. (1995). International R&D spillovers. *European Economic Review*, 39(5), 859–887.
- Cooke, P. (1998). Introduction: Origins of the concept. In: *Regional Innovation Systems: The Role of Governance in a Globalized World* (pp. 1–18). London: Routledge.
- Czarnitzki, D., Hall, B. H., & Oriani, R. (2006). Market valuation of R&D investments in European firms. *Science and Public Policy*, 33(10), 701–716.
- European Commission (2023a). *European innovation scoreboard 2023*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- European Commission (b) (2023). Regional Innovation Scoreboard 2023 – Serbia, preuzeto sa: https://ec.europa.eu/assets/rtd/ris/2023/ec_rtd_ris-regional-profiles-serbia.pdf, pristupljeno: 05.05.2025.
- European Investment Bank (EIB) (2022). Investment Report 2022: Recovery as a springboard for change, preuzeto sa: <https://www.eib.org/en/publications/investment-report-2022>, pristupljeno: 05.05.2025.
- European Research Area (2023). ERA Country Report 2023 – Serbia, preuzeto sa: <https://european-research-area.ec.europa.eu/sites/default/files/documents/2024-05/ERA%20Country%20Report%202023%20Serbia.pdf>, pristupljeno: 03.05.2025.
- Eurostat (2025b). *GERD by sector of performance and NUTS 2 region*, preuzeto sa: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rd_e_gerdreg/default/table?lang=en&category=reg.reg_sct.reg_rd, pristupljeno: 27.04.2025.
- Eurostat (2022). Gross domestic expenditure on R&D, preuzeto sa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=R%26D_expenditure, pristupljeno: 27.04.2025.
- Eurostat (2023). Research and development expenditure, preuzeto sa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=R%26D_expenditure, pristupljeno: 05.05.2025.
- Eurostat (2025a). Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 region, preuzeto sa: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/nama_10r_2gdp/default/table?lang=en&category=reg.reg_eco10.reg_eco10gdp, pristupljeno: 27.04.2025.
- Fagerberg, J. (2006). Innovation, technology, and the global knowledge economy. In: Fagerberg, J., Mowery, D. C. & Nelson, R. R. (Eds.), *The Oxford handbook of innovation* (pp. 1–26). Oxford: Oxford University Press.
- Feldman, M. (1994). *The Geography of Innovation*. Boston: Kluwer Academic Publishers.
- Guellec, D., & van Pottelsbergh de la Potterie, B. (2004). From R&D to productivity growth: Do the institutional settings and the source of funds matter? *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 66(3), 353–378.

Uticaj inovacione aktivnosti na regionalni razvoj Republike Srbije

- Hall, B. H., Mairesse, J., & Mohnen, P. (2010). Measuring the returns to R&D. In *Handbook of the Economics of Innovation* (Vol. 2, pp. 1033–1082). Amsterdam: Elsevier.
- Mazzucato, M. (2013). *The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths*. London: Anthem Press.
- Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija (MNTI) (2022). *Nacionalna strategija za pametnu specijalizaciju Republike Srbije za period 2020–2027*. Beograd: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.
- OECD (2005). *Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data* (3rd ed.). Paris: OECD Publishing.
- OECD (2021a). *OECD regional outlook 2021: Addressing COVID-19 and moving to net zero greenhouse gas emissions*. Paris: OECD Publishing.
- OECD (2023a). *Main science and technology indicators*, preuzeto sa: <https://www.oecd.org/en/data/datasets/main-science-and-technology-indicators.html>, pristupljeno: 27.04.2025.
- OECD (2023b). *Regions in Industrial Transition 2023*, preuzeto sa: https://www.oecd.org/en/publications/regions-in-industrial-transition-2023_5604c2ab-en.html, pristupljeno: 03.05.2025.
- OECD (b) (2021). *Measuring the Link between Public R&D Investment and Innovation*, preuzeto sa: <https://www.oecd.org/innovation/measuring-the-link-between-public-rd-and-innovation.pdf>, pristupljeno: 05.05.2025.
- OECD (c) (2023). *Science, Technology and Innovation Outlook 2023*, preuzeto sa: <https://www.oecd.org/sti/oecd-science-technology-and-innovation-outlook-2023>, pristupljeno: 05.05.2025.
- Porter, M. E. (2003). The economic performance of regions. *Regional Studies*, 37(6–7), 545–546.
- Kutlaca, D., Sestic, S., Jelic, S., & Popovic-Pantic, S. (2020). The Impact of investment in Research and Development on the Economic Growth in Serbia. *Industrija*, 48(1), 23-46.
- Radošević, S. (2020). *Upgrading innovation systems in the context of EU integration: The case of the Western Balkans*. Cham: Springer.
- Republički zavod za statistiku (b) (RZS, (b)). (2023). *Izdaci za istraživanje i razvoj 2022*, preuzeto sa: <https://www.stat.gov.rs/sr-Latn/vesti/20230831-naucnoistrazivacka-i-razvojnja-delatnost-2022/?a=0&s=1501>, pristupljeno: 05.05.2025.
- Republički zavod za statistiku (RZS) (2023a). *Statistički godišnjak Republike Srbije*. Beograd: Republički zavod za statistiku.
- Rodríguez-Pose, A. (2013). Do institutions matter for regional development? *Regional Studies*, 47(7), 1034–1047.
- Romer, P. M. (1990a). *Endogenous technological change*. Chicago: University of Chicago Press.
- Romer, P. M. (1990b). Endogenous technological change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71–S102.
- Startup Genome (2023). *Belgrade and Novi Sad Startup Ecosystem*, preuzeto sa: <https://startupgenome.com/ecosystems/belgrade-and-novi-sad>, pristupljeno: 04.05.2025.

THE IMPACT OF INNOVATION ACTIVITY ON THE REGIONAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Abstract: *Innovation represents a fundamental driver of economic growth, competitiveness, and sustainable development of regions and countries in the modern global economy. The aim of this paper is to examine the impact of public sector investment in research and development (UIRDS) in the Republic of Serbia, as an indicator of innovation activity, on the annual regional GDP growth rate during the period from 2018 to 2023. A panel regression analysis was used with time lags of one, two, and three years in order to identify the dynamics of UIRDS's influence on economic growth. The results indicate that only UIRDS from the previous year ($UIRDS_{t-1}$) has a statistically significant and positive effect on current-year GDP growth rate, while the effects of UIRDS from two and three years prior ($UIRDS_{t-2}$ and $UIRDS_{t-3}$) are not statistically significant. The findings provide an empirical basis for the development of more effective innovation and regional development policies in the Republic of Serbia.*

Key words: *innovation activity, research and development, economic growth, regional development, Republic of Serbia.*